

УДК 81'25

DOI: 10.5281/zenodo.19605868

М. И. Коротченко © 2024

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Брянский государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. С. Н. Стародубец)

ИДИОЛЕКТ РЕСПОНДЕНТА ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель данного исследования заключается в установлении идиолектных черт языковой личности респондента диффузного говора. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: рассмотрение подходов к определению языковой личности в рамках лингвистической науки; определение понятия «идиолект респондента диффузного говора»; выявление особенностей идиолекта А. А. Коротченко. Результаты исследования позволяют утверждать, что идиолект респондента А. А. Коротченко является частью диалектной системы региона, в котором она проживает. Речь Коротченко А. А. характеризуется теми же особенностями, которые характерны для говора в целом.

Ключевые слова: лингворегионоведение, языковая личность, идиолект, диффузный говор, респондент.

На протяжении многих веков не угасал интерес человека к природе языка. Одним из первых, кто исследовал этот вопрос в лингвофилософском ключе, был В. фон Гумбольдт, автор учения о языке как непрерывном творческом процессе, выражающем индивидуальное мирозерцание народа.

В настоящее время внимание лингвистов к языку как выразителю «духа народа» проявляется и в том, что современная лингвокультурология мотивировала развитие лингворегионоведения как нового направления современной лингвистики, близкого к не менее важному лингвокраеведению. Всё это привело к необходимости, с одной стороны, зафиксировать в качестве объекта изучения «языковую ситуацию региона, отмеченного лингвокультурной спецификой» [5, с. 36], с другой — обратить внимание на феномен «региональной языковой личности», комплекс признаков которой обусловлен региональным речевым дискурсом.

В гуманитарном научном освещении проблема личности человека рассматривается, прежде всего, в философии, антропологии, этнографии, культурологии, социологии, психологии, лингвистике и др. В лингвистических науках данная проблема поднимается в работах А. Н. Баранова, И. А. Бубновой, Г. И. Богина, В. В. Виноградова, И. В. Зыковой, Ю. Н. Караулова, В. И. Карасика, В. В. Красных, А. А. Леонтьева, В. В. Наумова, К. Ф. Седова, Л. О. Чернейко, В. И. Шаховского и др.

Отметим, что в лингвистических исследованиях ключевой вклад в развитие теории языковой личности принадлежит Ю. Н. Караулову, который считает, что языковая личность есть совокупность признаков / качеств / характеристик человека, обуславливающих создание им речевых текстов [4, с.38]; это личность, выраженная в языке, речи, тексте, коммуникации, дискурсе, <...> личность, реконструированная в основных своих особенностях при помощи языковых средств / выражений [4, с. 38].

В своей концепции исследователь выделил три уровня анализа языковой личности:

- а) вербально-семантический (на данном уровне рассматриваются слова и их значения в речевом общении говорящего);

- б) лингвокогнитивный (на данном уровне анализируются концепты, образы и др.);

в) мотивационный (этот уровень отвечает на вопрос, с какой целью говорящий использует в своем тексте именно эти слова, какую мысль автор хочет выразить в порожденном тексте) [4, с. 210].

Таким образом, под языковой личностью понимается совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: 1) степенью структурно-языковой сложности; 2) глубиной и точностью отражения действительности; 3) определенной целевой направленностью.

Рассматривая понятие языковой личности, лингвисты выделяют характеристики данного термина: связь с возрастом, связь со временем, связь с полом, связь с социальной группой, связь с профессией, связь с интеллектом, связь с языковой компетенцией. Анализ этих характеристик способствует пониманию речевой ситуации или текста, отвечает на вопрос, как происходит отбор языковых средств в определенных условиях.

В современной отечественной лингвистической науке проводятся обширные исследования, посвященные вопросам изучения русской языковой личности на примерах конкретных регионов. Необходимо отметить работы В. И. Теркулова и С. А. Кошарной, которые внесли значительный вклад в научную разработку данных вопросов. В. И. Теркулов выделяет причину возникновения региолектов: взаимодействие на территории позднего заселения языков и наречий мигрантов. Так возникает диффузный региолект, минующий стадию диалектного существования. В его основе лежит стабилизационная «революционная» интегративная унификация системы миграционных идиомов. Мигранты в процессе создания нового территориального субэтнического единства осуществляют своего рода языковую селекцию: выбирают, принимают и абсолютизируют те языковые черты, которые либо являются общими для большей части взаимодействующих идиомов, либо делают речь удобной, выразительной, либо присущи наиболее авторитетным представителям нового языкового сообщества, либо отражают важные для формирующейся новой ментальности концепты [12, с. 21–22]. Диффузным говором В. И. Теркулов считает разновидность языка, используемую, как правило, небольшой территориально связанной частью носителей литературного языка [12, с. 21].

С. А. Кошарная вводит в научный оборот термин «регионим», которая понимается как особая единица диалектного членения — региолекта. Регионимы — это территориально ограниченные, но широко употребительные в данном конкретном регионе слова с наличием в них ареальных (диалектных) черт. С.А. Кошарная убеждена, что статус регионима может быть присвоен элементу местной речи при условии, что его изоглосса очерчивает территорию, включающую не менее трети районов области [5, с. 6].

Также большое внимание уделяется данному вопросу и в сборнике докладов участников Международного научно-просветительского форума «Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье», которые представляют научные достижения исследователей в области изучения лингвокультурной ситуации в славянском пограничье [3].

Стародубец С. Н. отмечает, что западно-брянский региолект как «объединённое языковое пространство» возник на стыке разноязычных территорий — России, Беларуси и Украины, — представляет собой южновеликорусский локус, базовой характеристикой которого является наличие диалектных, просторечных и разговорных черт, смежных с белорусским и украинским языками и диалектами [11, с. 9].

Исследователи едины во мнении, что региональная языковая личность есть уникальное явление смешанной лингвокультуры, отражающей всю многогранность языковой ситуации, а исследование языковой картины мира региональной языковой

личности позволит описать типы идиолектов носителей смешанного языка в зависимости от степени приближения к литературному языку.

С. Н. Стародубец отмечает важность введения и в учебные программы регионального компонента, «который необходим для полной реализации принципа органического соединения образовательных и воспитательных задач филологического образования. Концепция языка как лингво-культурно-исторического феномена создает фундаментальную основу для развития филологической регионалистики (включающей литературную и лингвистическую регионалистику) в вузе, сузе и школе» [11, с. 6].

«Обращаясь к проблеме речевого портретирования информанта фольклорных текстов, нельзя не затронуть вопрос, связанный с проявлением личностного начала в традиционной культуре. В частности, в фольклоре отмечается существование различных трактовок субъекта народной культуры, что обусловлено его двойственным характером: совокупностью, собирательностью авторского начала в произведениях устного народного творчества, с одной стороны, и безусловным наличием исполнителя, с другой» [11, с. 5].

Диалектная речь жителей Ветковского района Гомельской области может быть описана с точки зрения акцентологических, фонетических, лексических и морфологических особенностей. Для определения и анализа названных особенностей было проведено интервьюирование жительницы деревни Неглюбка Ветковского района Гомельской области — Коротченко Анны Афанасьевны. Родилась в поселке Репище в 1941 году. Окончила 4 класса средней школы.

Обратим особое внимание на лексический аспект и проведем анализ с использованием «Брянского областного словаря» под ред. Н.И. Курганской [2] и «Словаря народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева [10], так как согласно диалектологической карте русского языка 1915 года Ветковский район входит в состав говоров, переходных от белорусских к южновеликорусским, а, следовательно, включает в себя черты обеих групп.

В речи респондента ключевым является слово *кут* в значении «угол» («*Вёрбы веточки тые хранили ў сарае, на куте хранили*»). Обращаясь к Словарю П.А. Расторгуева, мы обнаружили аналогичное значение: «парадный угол в комнате, в избе. *Богатую — да на кут содють*» [10, с.145]. В Брянском областном словаре приводится следующее толкование: «Правый угол комнаты, где находились иконы. *К празднику украшали кут березовыми ветками*» [2, с.183].

Употребительным является диалектное слово «тепло» в значении «костер» («*Да, палили на Хрящённе, палили тяпло*»). Такое же значение фиксируем и в «Словаре народных говоров Западной Брянщины» [10]. В «Брянском областном словаре» представлено два значения этого слова: «1) То же что и теплина. *Давай-ка развядём тяпло, абагреимся.* 2) Лампа. *Запали тяпло, а то тёмна ужо*» [2, с. 339].

Также встречается диалектная лексема «сёлето» в значении «в этом году». В словаре П.А. Расторгуева данное слово не встретилось. В «Брянском областном словаре» наблюдается такое же значение: «в этом году. *Сёлита малако наша жыткавата, летась жырней было*» [10, с. 309]

Когда Анна Афанасьевна рассказывала о святочном обряде на Колядки, то уникальным, на наш взгляд, было употребление номинации «ляски», в значении «игра» (*Ну вобшим так, ничоуа не делали в Коляды, только ууляли ў ляски. А ў ляски як ууляли. Во руку ложили на сьпину и ляпали ужо. Нада было ууадать кто ляпая*). В «Брянском областном словаре» данное диалектное слово не встречается. А в «Словаре народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева встречается слово «ляскаўка», которое имеет схожее значение: «игра. Была распространена в 60-70-годах XIX в.: парни и девушки по вечерам собирались в избу; одна из девушек становилась на кровать на

колени лицом к стене и наклонялась всем туловищем так, чтобы не видеть, что делается в избе. Один из парней брал в руки лубок (лубяное лукошко без дна) и ударял им девушку, а та должна узнать, кто из парней ударил ее) [10, с. 153].

На фонетическом уровне были выделены следующие особенности:

1) аканье, характерное для южновеликорусского наречия: *папад́а́я, благапалу́чка, скаро́мный* и др.;

2) яканье в первом предударном слоге: *пьяќлі́, бяру́ть, нясли́ся, звязду́* и др. С.М. Пронченко отмечает, что о данном фонетическом процессе говорил и П.А. Расторгуев в работе «Северо-великорусский говор: Исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров». Проанализировав данный труд, исследователь приводит наиболее яркие примеры данного явления: *дбяру́ть, адья́ли́ся, брявнó, бяда́, васкрясéння, вярхóм, вясéлля, улядэ́ла., уняздá, датяну́ла, дяві́шник, дяржа́ли* и др. [8, с.41];

3) произнесение на месте литературного г [γ]: *саракаво́уа, гото́вали, ў́ гори́ку, ууля́ли* и др. В своей работе «Диалектные особенности в произведениях устного народного творчества Новозыбковского района Брянской области (по материалам полевых исследований)» [7] Пронченко С.М. отмечает что данное явление характерно для украинского языка;

4) произнесение под ударением на месте орфографического е [э], вследствие чего происходит отверждение предшествующего согласного: *хрэ́щики, ў́ дярэ́вне, гарэ́лку* и др. На эту особенность указывает П. А. Расторгуев: «...не менее характерная для говора черта — отверждение звука р пред гласными переднего ряда, т.-е. пред э и і; в положении же р пред другими гласными, а также в большинстве случаев пред согласными, кроме ј, и на конце слова сохраняется мягкий р. Явление это свойственно говору сёл и деревень и отличает северско-белорусский говор от других говоров белорусского языка» [9, 42];

5) произнесение белорусского [ў́] на месте орфографических в, л: *ў́се, игра́ў, ў́ся́кие* и др.;

6) утрата йота в положении между согласным и гласным: *благополу́чка, Хря́цэ́нне, страда́ння* и др. Такое явление наблюдается как в украинском, так и белорусском языке [8, с. 601];

7) замена орфографического [и] на [ы], вследствие чего происходит отверждение предшествующего согласного: *у́ры́шка, тры́, вары́ли* и др.

Морфологические особенности в речи информанта обнаруживаются в употреблении:

1) окончания 3 л. ед. и мн. ч. глаголов настоящего времени на мягкое –ть: *бяру́ть , даю́ть, могу́ть*;

2) у возвратных глаголов в 1 л. мн. ч. на конце слова, вместо постфикса –сь постфикса –ся ([сá]): *би́лися, веся́ли́лися, забы́лася*. С.М. Пронченко отмечает, что данное явление присутствует в белорусском и украинском языке [8, с.602].

3) другой формы наречия *тогда* [тады́].

Все вышеперечисленные явления обусловлены «явлением, которое называется языковой интерференцией — взаимовлиянием (в нашем случае) трёх восточнославянских языков — русского, белорусского и украинского» [8, с.604].

Соответственно *идиолект респондента диффузного говора* представляет собой совокупность особенностей речи отдельного носителя говора, в которой совмещаются признаки нескольких диалектов и/или языков. Полагаем, что при описании системных признаков региолекта, следует говорить об идиолекте респондента применительно к региолекту.

Речь жительницы Ветковского района Гомельской области характеризуется совокупностью черт, которые характерны для южновеликорусского наречия. Так, в речи

обнаруживаются фонетические особенности, среди которых произнесение белорусского [ŷ] на месте орфографических в, л; утрата йота в положении между согласным и гласным и др. Отмечены ключевые грамматические особенности: употребление окончания 3 л. ед. и мн. ч. глаголов настоящего времени на мягкое –ть; возвратных глаголов с заменой постфикса –сь постфиксом –ся ([câ]).

В результате уникального расположения территории, на которой проживает респондент, мы обнаружили влияние как украинского, так и белорусского языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белугина О. В. Речевой портрет информанта в фокусе славянского обрядового текста (особенности семантической характеристики) / О. В. Белугина, С. Н. Стародубец // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье : сборник докладов участников Международного научного форума, Новозыбков, Брянская область, 23–26 октября 2019 года / Под редакцией С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова, С. М. Пронченко. — Новозыбков, Брянская область: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Аверс», 2019. — С. 296–299. — EDN PWKNNV.
2. Брянский областной словарь / авт.-сост. : Е. П. Гарбузова, Т. И. Клименко, М. Н. Кобытева, Н. И. Курганская, Л. Т. Лошманова ; отв. ред. Н. И. Курганская. — Изд. второе, испр. и доп. — Брянск : РИО БГУ, 2011 — 361 с.
3. Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: сборник докладов участников Международного научного форума Под редакцией С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова, С. М. Пронченко. — Киров: ООО «Издательство «Аверс», 2019. — 709 с.
4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 2010. — 259с.
5. Кошарная С.А. Региолект Белгородчины как лингвокультурное образование // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Гуманитарные науки. 2017. № 14 (263). Вып. 34. С. 14–25.
6. Новикова Т. Ф. Лингворегионоведение. Часть 1: программа и программно-методические материалы. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. — 76 с.
7. Пронченко С. М. Диалектные особенности в произведениях устного народного творчества Новозыбковского района Брянской области (по материалам полевых исследований) / С. М. Пронченко. — Текст : непосредственный // Коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция : научные доклады участников Международного форума русистов (г. Новозыбков, Брянская область, 24 — 26 мая 2018 г.) / под ред. С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова. — Брянск : ООО "АВЕРС", 2018. — С. 598 — 604. — Текст : непосредственный
8. Пронченко С. М. Фольклор и язык приграничных с Беларусью Новозыбковского и Злынковского районов Брянской области : сборник материалов полевых исследований / С. М. Пронченко, М. А. Мухина. — Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2016. — 207 с. — ISBN 978-5-00105-031-5. — Текст : непосредственный.
9. Расторгуев П. А. Северско-белорусский говорор : исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров / П. А. Расторгуев ; [Институт белоруской культуры. Аддзел мовы і літаратуры]. — Л. : Издание ин-та белорусск. культуры, 1927. — 224 с.
10. Расторгуев П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины : материалы для истории словарного состава говоров / П. А. Расторгуев / Авт.вступ. статьи Н. Д. Расторгуева и Е. М. Романович. АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. — Минск : Наука и техника, 1973 — 295 с. — Текст : непосредственный.
11. Стародубец С. Н. Специфика определения статуса устной разновидности национального языка юго-западных районов Брянской области / С. Н. Стародубец // Коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция : Материалы Международного форума русистов, Новозыбков, 24–26 мая 2018 года / Под редакцией С.Н. Стародубец, В.Н. Пустовойтова. — Новозыбков: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Аверс», 2018. — С. 5–10. — EDN XVXTRR.
12. Теркулов В. И., Курмакаева Н. П., Мозговой В. И. Донецкий региолект. Фонд «Русский мир», Государственное профессиональное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет». — Донецк: Фолиант 2018. — 264 с.

Поступила в редакцию 09.03.2024 г.

M. I. Korotchenko

**THE IDIOLECT OF THE RESPONDENT OF THE VETKOVSKY DISTRICT
GOMEL REGION**

The purpose of this study is to establish the idiolect features of the linguistic personality of the respondent of a diffuse dialect. To achieve this goal, the following tasks are solved: consideration of approaches to defining a linguistic personality within the framework of linguistic science; systematization of approaches to determining the idiolect of a respondent of a diffuse dialect; to identify the features of the dialect inherent in Korotchenko A.A. The results of the study suggest that the presented respondent is part of the dialect system of the region in which she lives. The same features that are characteristic of the dialect in general characterize the speech of A.A. Korotchenko.

Keywords: *linguistic regional studies, linguistic personality, idiolect, diffuse dialect, respondent.*

Коротченко Маргарита Ивановна

Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского в
г. Новозыбкове, РФ.

Студент.

E-mail: margaswag@yandex.ru

Korotchenko Margarita Ivanovna

Branch of the BSU named after Academician I.G.
Petrovsky in Novozybkov, RF.

Student.

E-mail: margaswag@yandex.ru

Стародубец Светлана Николаевна.

Доктор филологических наук, профессор.

Филиал БГУ имени академика И. Г. Петровского
в г. Новозыбкове, РФ.

E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

Starodubets Svetlana Nikolaevna.

Doctor of Philology, Professor.

Branch of BSU named after academician
I. G. Petrovsky in Novozybkov, RF.

E-mail: starodubets.madam@yandex.ru